

Avtomobil ma'lumotlarini boshqarish uchun postgresql asosida relyatsion ma'lumotlar bazasi modelini ishlab chiqish

Nuraliyev Faxriddin Murodillayevich,

t.f.d., professor, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, "Televizion va media texnologiyalar" kafedrası, Toshkent, O'zbekiston.
Email: f.nuraliev@tuit.uz

Hotamov Farhod Nodirovich,

Doktorant, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, "Televizion va media texnologiyalar" kafedrası
Email: f.hotamov@tuit.uz

Muxamedjonova Zuxra Boxodir qizi,

Magistr, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, "Televizion va media texnologiyalar" kafedrası
Email: zukhraofficial@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada avtomobil brendlari, modellari, avlodlari va komplektatsiyalariga oid ma'lumotlarni PostgreSQL asosida yagona relyatsion modelda tartibga solish yondashuvi yoritiladi. SQL dump tarkibidagi jadvallar, enum turlar, tashqi kalitlar, yillar bo'yicha tekshiruv shartlari va updated_at maydonini yangilovchi trigger funksiyasi tahlil qilindi. Model axborot tizimlari, servis kataloglari hamda ma'lumotlar bazasi fanidagi amaliy loyiha ishlari uchun tayanch tuzilma sifatida baholandi.

Kalit so'zlar: avtomobil ma'lumotlari, PostgreSQL, relyatsion model, ma'lumotlar bazasi, normalizatsiya, tashqi kalit, trigger, axborot tizimi

Kirish

Raqamli axborot tizimlarida avtomobilga oid ma'lumotlar alohida ma'lumot qatlamini tashkil qiladi. Avtosalonlar, servis markazlari, ehtiyot qismlar kataloglari, sug'urta xizmatlari va transport bozorini tahlil qiluvchi platformalarda avtomobil ishlab chiqaruvchisi, modeli, avlodi, kuzov turi, dvigatel xususiyatlari va komplektatsiyasi bo'yicha tartibli ma'lumot talab etiladi. Bunday ma'lumotlar oddiy matnli ro'yxat ko'rinishida saqlansa, qidiruv, saralash, yangilash va tekshirish jarayonlari murakkablashadi. Shu sababli ma'lumotlarni relyatsion model asosida guruhlash va bog'lash amaliy dasturiy tizimlar uchun muhim masala hisoblanadi.

Ma'lumotlar bazasini loyihalashda asosiy e'tibor obyektlar o'rtasidagi mantiqiy bog'lanishlarni to'g'ri ajratishga qaratiladi. Avtomobil sohasida bu bog'lanish ishlab chiqaruvchi - model - generatsiya - komplektatsiya ketma-ketligi orqali ko'rinadi. Har bir ishlab chiqaruvchi bir nechta modelga ega bo'lishi, har bir model turli yillarda bir nechta avlodda ishlab

chiqarilishi, har bir avlod esa turlicha komplektatsiya va texnik ko'rsatkichlarga ega bo'lishi mumkin. Shu ierarxiyani alohida jadvallar orqali ifodalash ma'lumotlar takrorlanishini kamaytiradi va bazani kelgusida kengaytirishga yordam beradi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi PostgreSQL muhitida shakllantirilgan avtomobil ma'lumotlar bazasi modelini ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilish, uning tarkibiy obyektlari, ma'lumot yaxlitligini ta'minlovchi mexanizmlari va amaliy qo'llanish imkoniyatlarini asoslashdan iborat. Ishda tayyor SQL dump fayli asosida ma'lumotlar bazasi tuzilmasi, jadvallar o'rtasidagi munosabatlar, enum turlar, trigger funksiyasi va cheklovlar ko'rib chiqildi.

Maqolaning amaliy qiymati shundaki, taklif etilgan model faqat avtomobil katalogi uchun emas, balki axborot texnologiyalari yo'nalishidagi amaliy mashg'ulotlar, ma'lumotlar bazasi fanidan loyiha ishlari hamda real dasturiy mahsulotlar uchun boshlang'ich arxitektura sifatida foydalanilishi

mumkin. Bu jihat maqolani texnik yo‘nalish bilan birga ta’limiy-amaliy kontekstga ham bog‘laydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Relyatsion ma’lumotlar bazasi nazariyasi E. F. Codd tomonidan taklif etilgan modelga borib taqaladi. Bu modelda ma’lumotlar munosabatlar, ya’ni jadvallar shaklida ifodalanadi va ular ustida mantiqiy amallar bajariladi [1]. Keyinchalik ma’lumotlar bazasi tizimlari bo‘yicha klassik adabiyotlarda birlamchi kalit, tashqi kalit, normalizatsiya, referensial yaxlitlik va tranzaksion boshqaruv kabi tushunchalar axborot tizimlarining asosiy poydevori sifatida izohlangan [2], [3].

PostgreSQL ochiq kodli obyekt-relyatsion ma’lumotlar bazasi boshqaruv tizimi bo‘lib, unda jadvallar, cheklovlar, indekslar, triggerlar va foydalanuvchi funksiyalari bilan ishlash imkoniyatlari mavjud. PostgreSQL hujjatlarida tashqi kalit cheklovi bir jadvaldagi qiymat boshqa jadvaldagi mavjud yozuvga mos kelishini ta’minlashi, ya’ni referensial yaxlitlikni saqlashi ko‘rsatiladi [4]. Trigger mexanizmi esa INSERT, UPDATE yoki DELETE kabi hodisalar yuz berganda belgilangan funksiyani avtomatik ishga tushirish imkonini beradi [5].

Avtomobil ma’lumotlarini shakllantirishda ochiq axborot manbalari muhim rol o‘ynaydi. NHTSA vPIC platformasi transport vositalari, ishlab chiqaruvchilar va VIN dekodlashga oid rasmiy API ma’lumotlarini taqdim etadi [6]. DBpedia va Wikimedia ma’lumotlar to‘plamlari esa ensiklopedik axborotni tuzilmali shaklda olishga yordam beradi [7], [8]. Biroq ochiq manbalardagi axborot turli formatlarda bo‘lgani sababli uni bevosita amaliy dasturga ulashdan avval saralash, tozalash, standartlashtirish va mos jadval tuzilmasiga joylash zarur.

Metodologik jihatdan tadqiqot uch bosqichda olib borildi. Birinchi bosqichda SQL dump fayli tarkibidagi obyektlar, ya’ni jadvallar, enum turlar, funksiya, trigger va cheklovlar ajratib olindi. Ikkinchi bosqichda jadvallar o‘rtasidagi bog‘lanishlar relyatsion model tamoyillari asosida tahlil qilindi. Uchinchi bosqichda modelning amaliy axborot

tizimlari va o‘quv-amaliy loyiha jarayonlarida qo‘llanish imkoniyati baholandi.

Tadqiqotda tajriba obyekti sifatida PostgreSQL 16.3 muhitidan eksport qilingan avtomobil ma’lumotlar bazasi dump fayli olindi. Unda car_makes, car_models, car_generations va car_trims nomli asosiy jadvallar, car_body_type va car_data_source nomli enum turlar hamda car_set_updated_at() funksiyasi mavjud. Tahlil qilingan dump tarkibida 11 178 ta ishlab chiqaruvchi va 28 889 ta model yozuvi mavjud bo‘lib, generatsiya va komplektatsiya qatlamlari joriy bosqichda tanlab olingan to‘ldirilgan segment sifatida 165 ta generatsiya va 119 ta komplektatsiya yozuvini o‘z ichiga oladi. Shu sababli ushbu ko‘rsatkichlar butun avtomobil bozoridagi generatsiya va komplektatsiyalar sonini emas, balki mazkur SQL dumpning hozirgi to‘ldirilish holatini bildiradi. Modelning relyatsion tuzilmasi esa keyingi bosqichlarda generatsiya va komplektatsiya yozuvlarini minglab birliklargacha kengaytirish imkonini beradi.

Modelni baholashda quyidagi soddalashtirilgan ko‘rsatkichdan foydalanish taklif qilinadi:

$$K = (N_y / N_u) \times 100\%, \quad (1)$$

bu yerda K - ma’lumotlar to‘ldirilish darajasi, N_y - muhim maydonlari to‘ldirilgan yozuvlar soni, N_u - umumiy yozuvlar soni. Ushbu formula bazani keyingi bosqichda verifikatsiya qilish va bo‘sh maydonlar ulushini baholashda qo‘llanishi mumkin.

Natijalar

Tahlil qilingan bazada avtomobil ma’lumotlari bosqichma-bosqich ierarxik tuzilmada joylashtirilgan. car_makes jadvali ishlab chiqaruvchi brendlar haqida, car_models jadvali brendga tegishli avtomobil modellari haqida, car_generations jadvali ma’lum modelning avlodlari va yillar oralig‘i haqida, car_trims jadvali esa generatsiyaga tegishli komplektatsiya, dvigatel, yoqilg‘i turi, transmissiya va yuritma haqida axborot saqlaydi. Bunday ajratish ma’lumotlar bazasining normalizatsiya tamoyillariga

mos keladi, chunki bir xil brend yoki model nomi har bir texnik yozuvda qayta-qayta saqlanmaydi.

Bazada qo‘llangan enum turlar ma‘lumot sifatini nazorat qilishda muhim o‘rin tutadi. Masalan, car_body_type kuzov turlarini oldindan belgilangan qiymatlar asosida cheklaydi. Bu sedan, hatchback, suv, crossover, coupe, pickup, minivan kabi qiymatlarning bir xil yozilishini ta‘minlaydi. car_data_source enum turi esa ma‘lumot qaysi manbadan kelganini manual, nhtsa, dbpedia yoki wikipedia kabi qiymatlar orqali ko‘rsatadi. Natijada ma‘lumotni keyinchalik manba bo‘yicha saralash, ishonchlilik darajasini tekshirish yoki yangilash mumkin bo‘ladi.

Jadval 1. Ma‘lumotlar bazasining asosiy obyektlari

Obyekt	Vazifasi	Asosiy maydonlar	Joriy dumpdagi yozuvlar soni
car_makes	Avtomobil ishlab chiqaruvchi brendlar haqidagi ma‘lumotlarni saqlaydi	id, name, slug, country, founded_year, parent_company	11 178
car_models	Muayyan brendga tegishli avtomobil modellarini saqlaydi	id, make_id, name, body_type, production_start_year	28 889
car_generations	Model avlodlari va ishlab chiqarilgan yillar oralig‘ini ko‘rsatadi	id, model_id, name, generation_number, year_from, year_to	165 (joriy segment)
car_trims	Komplektatsiya, dvigatel, yoqilg‘i, transmissiya va yuritma ma‘lumotlarini saqlaydi	id, generation_id, engine_name, fuel_type, transmission, drivetrain	119 (joriy segment)

Ma‘lumotlar yaxlitligi uch asosiy mexanizm bilan mustahkamlangan. Birinchidan, har bir jadvalda

id maydoni birlamchi kalit vazifasini bajaradi. Ikkinchidan, car_models jadvalidagi make_id, car_generations jadvalidagi model_id va car_trims jadvalidagi generation_id tashqi kalit sifatida yuqori bosqichdagi tegishli yozuvga bog‘lanadi. Uchinchidan, production_end_year qiymati production_start_year dan oldin kelmasligi, year_to qiymati esa year_from dan kichik bo‘lmasligi kabi tekshiruv shartlari noto‘g‘ri vaqt oraliqlarini kiritish ehtimolini kamaytiradi.

Avtomobil ma‘lumotlar bazasining konseptual tuzilmasi 1-rasmda soddalashtirilgan ko‘rinishda berilgan. Unda yuqori bosqichdagi ishlab chiqaruvchi jadvali model jadvali bilan, model jadvali generatsiya jadvali bilan, generatsiya jadvali esa komplektatsiya jadvali bilan bog‘langani aks etadi. Bu munosabatlar odatda birga-ko‘p turidagi bog‘lanishlarni hosil qiladi.

PostgreSQL avtomobil ma‘lumotlar bazasining konseptual tuzilmasi

PK - birlamchi kalit; FK - tashqi kalit.

Rasm 1. Avtomobil ma‘lumotlar bazasining soddalashtirilgan konseptual sxemasi

Bazada car_set_updated_at() funksiyasining mavjudligi yozuvlar o‘zgarishini kuzatish uchun foydali yechim hisoblanadi. Trigger orqali ishga tushadigan ushbu funksiya yozuv yangilanganda updated_at maydoniga joriy vaqtni yozadi. Natijada administrator yoki dasturiy tizim qaysi yozuv oxirgi marta qachon o‘zgartirilganini qo‘shimcha kod yozmasdan kuzatishi mumkin. Bu xususiyat katta hajmdagi kataloglarda audit va monitoring uchun amaliy ahamiyatga ega.

Taklif etilgan bazaning yana bir afzalligi uning API, web platforma yoki mobil ilovaga ulash uchun qulayligidir. Masalan, foydalanuvchi dastlab brendni tanlaydi, keyin shu brendga tegishli modellar ro‘yxatini oladi, model tanlangach generatsiyalar ko‘rsatiladi va yakunda aniq komplektatsiya bo‘yicha

dvigatel, transmissiya, yoqilg‘i turi yoki yuritma haqidagi ma‘lumot olinadi. Bunday ketma-ketlik foydalanuvchi interfeysi dizaynida ham, so‘rovlarni optimallashtirishda ham qulay hisoblanadi.

O‘quv-amaliy nuqtayi nazardan model talabalarga ma‘lumotlar bazasini loyihalash, jadvallarni normalizatsiya qilish, tashqi kalitlarni belgilash, enum turlardan foydalanish va trigger yozish kabi mavzularni real ma‘lumotlar asosida tushuntirish imkonini beradi. Nazariy misollardan farqli ravishda bu modelda haqiqiy avtomobil brendlari va modellari bilan ishlash mumkin, bu esa ma‘lumotlar bazasi fanidagi amaliy mashg‘ulotlarning tushunarligini oshiradi.

Shu bilan birga, modelning cheklovlari ham mavjud. Hozirgi bazada avtomobil rasmlari, bozor narxlari, servis xarajatlari, ehtiyot qismlar katalogi va VIN bo‘yicha to‘liq dekodlash modullari alohida shakllantirilmagan. Bundan tashqari, ochiq manbalardan olingan ayrim yozuvlarda nomlarning standartlashmagan ko‘rinishlari, bo‘sh maydonlar yoki takrorlanish ehtimoli bo‘lishi mumkin. Shu sababli keyingi bosqichda ma‘lumotlarni tozalash, dublikatlarni aniqlash, muhim maydonlar to‘ldirilish darajasini hisoblash va indekslash strategiyasini ishlab chiqish zarur. Ayniqsa, generatsiya va komplektatsiya qatlamlaridagi yozuvlar soni ishlab chiqaruvchi va model yozuvlariga nisbatan kamligi ushbu qatlamlarni keyingi bosqichda kengaytirish zarurligini ko‘rsatadi. Bu nomuvofiqlik model arxitekturasidan emas, balki joriy dumpning to‘ldirilish darajasidan kelib chiqadi.

Umuman olganda, natijalar shuni ko‘rsatadiki, ishlab chiqilgan tuzilma avtomobil ma‘lumotlarini tartibga solish uchun yetarli darajada aniq va kengaytiriladigan asosga ega. Modelning ilmiy yangiligi mavjud ochiq axborotni shunchaki yig‘ishda emas, balki uni tekshiriladigan, ierarxik bog‘langan va dasturiy tizimlarda ishlatishga tayyor ma‘lumotlar bazasi shakliga keltirishda namoyon bo‘ladi.

Xulosa

Tadqiqotda avtomobil ma‘lumotlarini boshqarish uchun PostgreSQL asosida shakllantirilgan relyatsion ma‘lumotlar bazasi modeli tahlil qilindi. Model ishlab chiqaruvchi, model,

generatsiya va komplektatsiya bosqichlarini alohida jadvallarda saqlashi orqali ma‘lumotlar takrorlanishini kamaytiradi, qidiruv jarayonini soddalashtiradi va kelgusida qo‘shimcha modullar qo‘shishga imkon beradi.

Enum turlar, tashqi kalitlar, noyoblik cheklovlari, vaqt oraliqlari bo‘yicha CHECK shartlari va trigger funksiyasi bazaning yaxlitligi hamda kuzatuvchanligini oshiradi. Tahlil qilingan dumpda 11 178 ta ishlab chiqaruvchi va 28 889 ta model yozuvi mavjud bo‘lib, generatsiya va komplektatsiya bo‘limlari hozircha mos ravishda 165 va 119 ta tekshirilgan yozuvdan iborat boshlang‘ich segment sifatida shakllantirilgan. Bu holat modelning cheklovi sifatida qayd etildi va keyingi bosqichda generatsiya hamda komplektatsiya qatlamlarini to‘liqroq ma‘lumotlar bilan boyitish zarurligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, mazkur tuzilma avtokatalog, servis markazi tizimi, ehtiyot qismlar qidiruv platformasi yoki transport tahlili moduli uchun tayanch axborot qatlami sifatida qo‘llanishi mumkin.

Maqolada taklif etilgan yondashuv o‘quv-amaliy jarayonlar uchun ham foydali. U ma‘lumotlar bazasi fanida normalizatsiya, referensial yaxlitlik, trigger, enum tur va jadval munosabatlarini real obyektlar asosida tushuntirishga xizmat qiladi. Kelgusida modelni VIN dekodlash, avtomobil tasvirlari, narxlar dinamikasi, ehtiyot qismlar katalogi va foydalanuvchi so‘rovlarni optimallashtirish modullari bilan kengaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377-387.
2. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
3. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
4. PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL Documentation: Constraints*.
<https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html>

5. PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL Documentation: CREATE TRIGGER. <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createtrigger.html>
6. National Highway Traffic Safety Administration. (2026). Vehicle API - NHTSA vPIC. <https://vpic.nhtsa.dot.gov/api/>
7. DBpedia Association. (2026). DBpedia Dataset. <https://downloads.dbpedia.org/>
8. Wikimedia Foundation. (2026). Wikimedia Data Dumps. <https://dumps.wikimedia.org/>
9. Date, C. J. (2004). An Introduction to Database Systems (8th ed.). Addison-Wesley.
10. Stonebraker, M., & Rowe, L. A. (1986). The design of POSTGRES. Proceedings of the 1986 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, 340-355.

